

**MALFORMAȚIA LUXANTĂ A ȘOLDULUI – ABORDĂRI DE DIAGNOSTIC
ȘI TRATAMENT LA COPIII PRIMULUI AN DE VIAȚĂ**
*Dislocating hip malformation – diagnostic and treatment approaches
in infants during the first year of life*

CZU: 616.728.2-007.17-053.3
DOI: 10.5281/zenodo.20155647

Argentina SANDROSEAN

<https://orcid.org/0000-0002-7638-9767>

dr. științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu”, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: argentina.sandrosean@usmf.md

Iurii SANDROSEAN

dr. științe medicale, Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Acad. Natalia Gheorghiu”, IMSP Institutul Mamei și Copilului

Petru MOROZ

<https://orcid.org/0000-0002-6967-9897>

dr. hab. științe medicale, profesor universitar, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu”, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: petru.moroz@usmf.md

Summary. Developmental dysplasia of the hip – diagnostic and treatment approaches in infants during the first year of life. The paper reflects the author’s personal experience in treating children with the congenital dysplasia of the hip in the first year of life. The study included 258 children treated in the period 2022–2025, of which 67.8% (175 children) – were female, 32.2% (83 children) – male. The treatment in dysplasia and subluxation was exclusively orthopedic, with a good outcome in 100% of cases. In 8.9% (23 children) with congenital dislocation of the hip the diagnosis was made late – after the age of 3 months, despite the fact that the clinical signs were conclusive and typical. The initiated treatment was orthopedic, with a good result in 87% (20 children). In 13% (3 children) – the definitive treatment was surgical.

Key words: developmental dysplasia of the hip, orthopedic treatment.

Introducere

Malformația luxantă de șold reprezintă una din cele mai frecvente patologii ortopedice, întâlnite la copii. Ea reprezintă o afecțiune congenitală cu schimbări morfologice ale articulației de șold, care în dependență de gradul de afectare, poate fi determinată de o simplă imaturitate și cotil displazic până la deplasarea femurului în afara cavității cotiloide. Necâtând la faptul că patologia este bine cunoscută, până la moment ridică discuții cu referire la denumire, algoritmul de evaluare clinică și imagistică a copiilor, metodele de tratament ortopedic, cât și termenii pentru tratamentul chirurgical. În secolul al XIX-lea afecțiunea era cunoscută sub denumirea de luxație congenitală de șold, termen introdus de Dupuytren, care a descris primele semne clinice ale luxației de șold. Noțiunea de „displazie de șold”, a fost introdusă de Hilgenreiner în 1935, care a descris patologia nu doar prin deplasarea femurului din articulație, dar și prin schimbările displazice ale cotilului. Această denumire a

fost reformulată în ultimele decenii în displazie de dezvoltare a articulațiilor de șold, presupunând o evoluție dinamică a proceselor patologice – de la șold imatur la luxație.

Noțiunea de „malformație luxantă de șold” a fost introdusă de Lance și denotă toate componentele patologice în această patologie:

- displazia acetabulară, caracterizată prin imaturitatea și oblicitatea cotilului
- schimbările patologice ale regiunii proximale de femur – poziția lui în valgus și antetorsie
- hiperlaxitatea capsulară.

În dependență de schimbările apreciate, patologia poate fi clasificată în 3 grade:

- Malformație luxantă de șold gr. I (displazie de șold gr. I sau preluxație) – caracterizat prin cotil displazic și/sau absența nucleilor de osificare.
- Malformație luxantă de șold gr. II (displazie de șold gr. II sau subluxație) – la schimbările existente în gr. I se ajustează modificări din partea proximală a femurului: valgizare, deplasarea lui laterală.
- Malformație luxantă de șold gr. III (displazie de șold gr. III sau luxație) – caracterizat prin deplasarea femurului lateral și/sau superior, valgizarea și antetorsia lui, în prezența unui cotil critic displazic.

„Șoldul cu risc” este acel șold care la naștere este aparent normal, dar care asociază niște factori care fac posibilă existența malformației luxante a șoldului¹.

Factorii de risc care pot provoca apariția acestei malformații sunt:

antenatali

- antecedente familiale de patologie ortopedică congenitală
- prezența pelvină
- oligohidramnios generat de o malformație renală a fătului
- retard în creșterea intrauterină

postnatali

- picior strâmb congenital
- torticolis muscular
- limitarea de abducție în articulațiile de șold

Prezența factorilor de risc este un semnal de alarmă și necesită examinare riguroasă a copilului, atât clinică, cât și imagistică. Semnele clinice în această patologie sunt de bază pentru stabilirea diagnosticului, dar cu condiția că primul examen clinic este efectuat în prima lună sau cel târziu la 3 luni de viață a copilului. Depășind această vârstă examenul imagistic deja devine net superior celui clinic.

Ecografia șoldului se efectuează începând cu vârsta de 4-6 săptămâni, obligatoriu la toți nou-născuții. Radiografia de bazin poate fi efectuată după vârsta de 3 luni². Tratamentul profilactic este necesar fiecărui nou-născut și constă în înfășatul pe larg, în poziție de abducție a membrelor inferioare și în gimnastica medicală cu mișcări de abducție și rotații la șold³. Luxația congenitală de șold este o patologie tratamentul căreia trebuie să fie ortopedic definitiv, pe parcursul primului an de viață al copilului⁴. Diagnosticul tardiv duce la tergiver-

¹ Goția, D. Patologia ortopedică a șoldului la copil. Iași: UMF „Gr. T. Popa”, 2005, 415 p.

² Moroz, P.; Sandrosean, I.; Sandrosean, A. Malformația luxantă a șoldului la copil, in: *Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale*, 2008, vol. 16, nr. 2, Chișinău, pp. 184–186.

³ Moroz, P.; Sandrosean, I.; Sandrosean, A. Malformația luxantă a șoldului: Protocol Clinic Național (ediția II), PCN-71. Chișinău: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, 2024, 6 p.

⁴ Moroz, P.; Sandrosean, I.; Sandrosean, A. Luxația congenitală de șold la copiii primului an de

sarea tratamentului și în cazul luxației de șold – la consecințe grave, precum coxartroza. Problema coxartrozei este una nu doar medicală, dar și socială, afectând tot mai frecvent persoanele de vârstă medie.

Material și metode

Studiul a inclus 258 copii tratați în perioada anilor 2022–2025. Sexul feminin a fost afectat în 67,8% (175 copii), iar cel masculin – în 32,2% cazuri (83 pacienți). Examenul clinic a fost efectuat la toți copiii, dar la diferite vârste. În 8,1% cazuri a fost efectuată USG art. de șold. Toți copiii (100%) au fost examinați prin radiografia bazinului, unde s-a fost confirmat diagnosticul de malformație luxantă a șoldului de diferit grad. Indicii radiologici utilizați au fost: unghiul acetabular, prezența sau absența nucleilor de osificare, schemele Hilgenreiner și Ombredanne. La copiii mai mari de 1 an, în 1,2% (3 cazuri) au fost apreciate și gradele de valgizare și antetorsie. În 22,9 % (59 copii) au fost efectuate examinări biochimice prin determinarea fosfatazei alcaline totale (FAT), fosfatazei alcaline termolabile de natură osoasă (FATL) și fosfatazei acide tartratrezistentă de natură osoasă (FATR). Tratamentul în gradul I și II a inclus kinetoterapie, proceduri fizioterapeutice, curelușe Pavlik, atele de abducție, pernuța Frejca. În gradul II a fost utilizată și metoda Lange (cizmulițe gipsate mai sus de genunchi, în poziție de abducție și rotație internă a șoldurilor). În gradul III a fost utilizat tratamentul ortopedic prin reducerea închisă a luxației de șold în secția de ortopedie Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Acad. Natalia Gheorghiu”, IMSP Institutul Mamei și Copilului. Datorită faptului că vârsta copiilor la care a fost diagnosticată luxația de șold era mai mare de 3 luni, toți copiii (100%) au suportat preventiv tracție cutanată Sommerville, urmată de reducerea închisă a luxației de șold cu aplicarea aparatului gipsat Lorenz I.

Rezultate și discuții

Examinarea clinică până la vârsta de 3 luni a fost efectuată de ortoped doar în 8,1% (21 copii). În 76% cazuri (196 copii) examinarea primară de ortoped a fost efectuată în perioada de 3-6 luni, în 15,1% (39 copii) – după vârsta de 6 luni. La toți copiii diagnosticul de luxație congenitală de șold a fost stabilit după vârsta de 3 luni, necâtând la faptul că semnele clinice tipice pentru această patologie erau prezente. În 100% cazuri, în toate gradele a fost prezent semnul de asimetrie a pliurilor cutanate ale coapselor (semnul Bade). Limitarea de abducție în articulația de șold afectată, de diferit grad, de asemenea a fost apreciată în 100% cazuri. În 36,4 % s-a apreciat rotația externă a membrului inferior afectat. Semnul de „click” sau semnul Ortolani, caracteristic pentru luxația congenitală de șold a fost determinat în 8,1 % din numărul total și în 91,3% din numărul copiilor cu gradul III al patologiei. Trebuie de menționat că odată cu creșterea copilului acest semn nu poate fi determinat atât de facil ca în primele 3 luni de viață. Semnele clinice în malformația luxantă de șold, în toate gradele, sunt prezente de la naștere. Este foarte importantă stabilirea diagnosticului în termenii cât mai precoce după naștere. Cu părere de rău, la niciun copil cu luxație congenitală de șold nu s-a efectuat USG a articulațiilor de șold la vârsta de 4-6 săptămâni, în pofida faptului că erau prezente semnele clinice. Radiografia de bazin efectuată la toți copiii a permis stabilirea definitivă și precisă a diagnosticului. Gradul I al patologiei a fost apreciat în 71,3% (184 copii), gradul II – în 19,8 % (51 copii), iar gradul III – în 8,9% (23 copii). Alte examene imagistice pentru stabilirea diagnosticului în patologia dată nu sunt necesare. Rezultatele biochimice au arătat măriri semnificative ale FAT – de 3 ori: $430,8 \pm 114,9$, $p < 0,05$. Pentru

viață, in: *Anomaliile congenitale și afecțiunile chirurgicale la copii*. Probleme. Perspective: 110 ani de la nașterea acad. Natalia Gheorghiu. Chișinău: „Print-Caro” SRL, 2025, pp. 37–40.

FATL – mărire de 3 ori: $290,4 \pm 50,0$, $p < 0,01$. Pentru FATR – mărire de 1,5 ori: $143,2 \pm 17,5$, $p < 0,05$. Tratamentul a fost efectuat în funcție de gradul patologiei. În malformația luxantă de șold gr. I, cu unghi acetabular între 25 și 30 grade, absența nucleilor de osificare și lipsa schimbărilor din partea femurului proximal a fost indicat tratament care includea kinetoterapie, fizioterapie și poziție de abducție în articulațiile de șold. În același grad al patologiei, dar cu unghi acetabular mai mare de 30 grade la tratamentul sus-indicat s-a ajustat și cel cu curelușe Pavlik. Tratamentul indicat a fost efectuat pe parcurs a 3 luni, cu examen radiologic repetat cu scopul aprecierii corecției indicilor radiologici. În 100% cazuri s-a obținut rezultat bun al tratamentului. În malformația luxantă a șoldului gr. II tratamentul a inclus obligatoriu dispozitive de abducție. Cel mai frecvent – în 92,2% (47 copii) au fost utilizate curelușe Pavlik, în 5,9% (3 copii) – atelă de abducție și în 2% (1 copil) s-a utilizat pernuța Frejca. În 80,3% cazuri (41 de copii) – tratamentul a fost definitiv, cu rezultat bun. În 7,8% cazuri (4 copii) indicele acetabular nu era restabilit, deci cotilul mai avea semne de displazie. Tratamentul în abducție a mai fost continuat timp de o lună. În 11,8% cazuri (6 copii) – tratamentul indicat a fost neglijat și nu a fost efectuat, astfel dinamica procesului fiind negativă. În aceste cazuri s-a recurs la imobilizare gipsată, tip Lange. Peste 3 luni de tratament, la examenul radiologic repetat s-a confirmat rezultatul bun. În luxația congenitală de șold (8,9% cazuri), diagnosticul a fost efectuat tardiv, după vârsta de 3 luni, iar tratamentul a debutat cu tracție Sommerville. Durata medie a tracției a fost de 8 zile. Scopul tracției este de a înlătura redoarea de abducție, astfel manevra de reducere închisă a luxației de șold se efectuează ușor, fără presiune asupra capului femurului. Anestezia inhalatorie folosită la efectuarea manevrei are ca scop liniștirea copilului și aplicarea calitativă a imobilizării gipsate, tip Lorenz I. După efectuarea reducerii luxației de șold sau, cel târziu, a 2 zi s-a efectuat radiografia de bazin pentru confirmare. Pacienții au fost externati la domiciliu a doua zi cu recomandări pentru tratament ulterior. Peste 4 săptămâni s-a modificat poziția-tip Goječki pentru 4 săptămâni și ulterior s-a aplicat atelă de abducție sau metoda Lange. Tratamentul a fost finisat doar la restabilirea indicilor, prin confirmare radiologică. În 87% cazuri (20 copii) tratamentul ortopedic în luxația congenitală de șold a fost definitiv, cu rezultat bun. Iar, 10% din aceste cazuri (2 copii) – au fost cu diagnostic tardiv, după vârsta de 1 an. În 13% cazuri (3 copii), când diagnosticul a fost stabilit după vârsta de 1 an, tentativa de tratament ortopedic nu a fost cu succes și s-a recurs la tratamentul chirurgical.

Concluzii

Tratamentul ortopedic a fost definitiv și cu rezultat bun în malformația luxantă de șold de gr. I și II – în 100% de cazuri. În gr. III tratamentul ortopedic a fost definitiv în 87% cazuri.

Examinările imagistice: USG la vârsta de 4-6 săptămâni și radiografia de bazin după vârsta de 3 luni sunt absolut necesare pentru confirmarea gradului patologiei și aprecierea dinamicii tratamentului. Diagnosticul și tratamentul ortopedic precoce, în primele 3 luni, reprezintă factorii esențiali pentru obținerea unui rezultat bun în malformația luxantă de șold la copiii primului an de viață.